

Никулин Д.В.
студент магистратуры
кафедра государственного и муниципального управления
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
Оренбургский государственный университет

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ЖИЛЬЕМ

Аннотация. В статье рассматриваются виды государственной поддержки молодых семей для улучшения жилищных условий, проведен анализ реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», выявлены недостатки и предложены меры по совершенствованию региональных мер государственной поддержки молодых семей для решения жилищных проблем.

Ключевые слова: молодая семья, жилищные условия, жилищные проблемы, жилищная политика, государственная поддержка.

Nikulin D.V.
undergraduate student
Department of Public and Municipal Administration
Institute of Management, Economics and Entrepreneurship
Orenburg State University

IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS TO PROVIDE YOUNG FAMILIES WITH HOUSING

Abstract. The article examines the types of state support for young families to improve housing conditions, analyzes the implementation of a set of process measures "Providing housing for young families in the Orenburg region" of the state program "Stimulating the development of housing construction in the Orenburg region", identifies shortcomings and suggests measures to improve regional measures of state support for young families to solve housing problems.

Keywords: young family, housing conditions, housing problems, housing policy, state support.

С каждым годом в Оренбургской области все меньше молодых семей становятся на учет для улучшения жилищных условий. Сокращение числа семей (включая одиноких), состоящих на учете в качестве нуждающихся в

жилых помещениях в Оренбургской области за 2018-2022 гг. свидетельствует об улучшении жилищных условий молодых семей, о появлении возможности решать жилищные вопросы самостоятельно, не прибегая к помощи государства. Однако, за анализируемый период в Оренбургской области выросло и число семей, улучшивших жилищные условия, за счет мер государственной поддержки: если в 2018 г. оно составляло 1402 единиц, то в 2022 г. – 1500 единиц.

Рисунок 1. Число молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий.

При этом молодые семьи составляли только треть семей Оренбургской области, улучшивших свои жилищные условия.

В настоящее время молодые семьи могут улучшить жилищные условия в рамках комплекса процессных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – подпрограмма).

Участникам подпрограммы может быть предоставлена одна из трех видов социальных выплат:

– **социальная выплата на приобретение (строительство) жилья.**

Также для участников подпрограммы департамент молодежной политики Оренбургской области за счет средств областного бюджета предоставляет две дополнительные социальные выплаты:

– **социальная выплата при получении кредита на приобретение жилья.**

– **социальная выплата на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка.**

В результате реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской

области» за 2018-2022 гг. были достигнуты результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» за 2018-2022 гг.

Наименование показателя	В единицах					2022 г. / 2018 г., %
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	380	322	424	481	437	115,00
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей	75	108	-	-	-	-
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на	20	150	139	9	81	405,00

приобретение жилья						
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка	51	323	106	27	71	139,22

Несмотря на то, что в разные года в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» разное число семей получало помощь от государства для улучшения жилищных условий, во все анализируемые годы, эффективность подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» оценивается как «высокая», так как все запланированные результаты были достигнуты.

Проблема с обеспечением жильем молодых семей еще не решена, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Оренбургской области. Несмотря на то, что в Оренбургской области реализуются меры поддержки молодых семей для улучшения жилищных условий, существуют проблемы, которые делают данные меры несовершенными.

Первая и самая важная проблема – это недостаточный размер социальной выплаты. По условиям мероприятия по строительству (приобретению) жилья для молодых семей, семьям – участникам мероприятия предоставляется социальная выплата в размере 30-35 % от расчетной стоимости жилья.

Следующая проблема – это длительное ожидание. В среднем семья, получившая государственную поддержку, ожидала от 5 лет. Кроме того, участники, когда-то получившие государственную поддержку, в дальнейшем уже не могут принять участие в подобных мероприятиях, так как реализовали свое право. Это является проблемой. Потому что дети,

участвовавшие ранее в программах поддержки по желанию своих родителей, вырастают и тоже становятся нуждающимися в жилье.

Поэтому предлагаются следующие направления совершенствования системы содействия решения жилищных проблем молодых семей в Оренбургской области:

– необходимо уделить внимание студенческим семьям и создать механизм социальной защиты для такой семьи с детьми и без детей, включающий: фонд помощи студенческой семье, находящейся в трудной финансовой ситуации, помощь в трудоустройстве, решении жилищной проблемы, устройстве ребенка в дошкольные учреждения; расширение сети бытовых и медицинских услуг, облегчающей быт родителей-студентов и уход за детьми; помощь студенческим семьям в получении льготных кредитов на строительство жилья или покупку квартиры.

– расширение государственных мер поддержки ипотечного кредитования и развития рынка арендного жилья. За счет появления возможности долгосрочной аренды жилья на прозрачных рыночных условиях, без рисков досрочного расторжения контракта, при условии своевременной оплаты, сократится число молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Арендные дома станут реальной альтернативой приобретению жилья в собственность, а не только временным решением жилищного вопроса для молодых семей

– для стимулирования процессов решения жилищных проблем молодых семей в сельской местности необходима разработка новых программ, которая, в свою очередь, будет включать в себя организационно-экономический механизм, направленный не на выдачу денежных сертификатов или выплаты материального характера молодым семьям, а на предоставление нового, комфортного жилья, соответствующего требованиям безопасности, энергоэффективности, которое позволит увеличить темпы развития муниципального жилищного строительства, обеспечить устойчивое развитие сельских территорий и рациональное использование бюджетных средств.

Использованные источники:

1. Воротникова, Е. В. Проблемы молодых семей в решении жилищного вопроса и пути их решения на примере города Воронеж / Е. В. Воротникова, А. Р. Прозоровская // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития: Материалы 19-ой всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 22 апреля 2021 года / Редколлегия: Е.С. Подвальный [и др.]. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2021. – С. 159-164. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46377676_97283303.pdf
2. Буянова, А. В. Правовое регулирование жилищной поддержки молодых семей / А. В. Буянова // Вестник Московского университета МВД России. –

2023. – № 3. – С. 65-68. Режим доступа:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_54194051_76664712.pdf

3. Об утверждении государственной программы Оренбургской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» [Электронный ресурс]: Постановление правительства Оренбургской области от 21.12.2018 № 834-пп// Консультант Плюс: справочная правовая система/ разработ. НПО «Вычисл. Математика и информатика». – М.: Консультант Плюс, 1997-2024. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – 11.02.2024.

4. Отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» за 2018-2022 гг. // Официальный сайт Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minstroyoren.orb.ru/activity/32968/>

5. Сырьева, М. А. Меры государственной поддержки молодых семей / М. А. Сырьева // Бизнес-трансформация: управление улучшениями. – 2023. – № 2. – С. 53-60. Режим доступа:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_54638414_96733987.pdf